

INFORMATIKA FANINI O`QITISHDA MA`RUZALARNING O`RNI

Shoxobaliyeva Oygul Bobir qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Informatika va aniq fanlar kafedrası

Informatika fani o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214235>

Annotatsiya: Ushbu tezisda informatika fanini o`qitishda ma`ruzalarning o`rni va ahamiyati to`g`risida yoritilgan. Shuningdek, informatika fanini o`qitishda ma`ruzalarning ahamiyatini tarixiy dalillar asosida tahlil etib o`tilgan.

Kalit so`zlar: ilm-fan, informatika, ma`ruza, muammoli vaziyat, tarixiy rivojlanish, buyuk mutaffakirlar, oliy maktab.

Taraqqiyot eng avvalo ta`lim tizimini qanday yo`lga qo`yilganiga bog`liq. Mamlakatimizda bu sohada muhim islohatlar amalga oshirilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz aytganlaridek "Ilmni, tarbiyani to`g`ri qilsak, hamma sohalarni malakali mutaxassislarni o`zlari rivojlantiradilar". Bugungi kunda mamlakatimizda olib boriladigan barcha islohotlarda asosiy e`tibor inson omili va uning barqaror rivojlanishi, uning sog`lom, ijodkor va sermahsul hayot kechirishi, tabiat bilan hamohanglikda yashashiga qaratilgan.

O`zbekiston Respublikasi oliy ta`lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi hamda "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to`g`risida" gi qonun XXI asrda O`zbekistonda ta`lim tizimini rivojlantirish istiqbolini belgilab berdi. Bu muhim hujjatlar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlarning muvaffaqiyati ko`p jihatdan ta`lim tizimini tubdan takomillashtirishga bog`liq ekanini ko`rsatadi. Shunday ekan jamiyat taraqqiyoti, fan rivoji samarali o`qitish texnologiyasiga bog`liq. Samarali o`qitish texnologiyasida ma`ruza muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu tezisda biz informatika fanini sifatli o`qitishda ma`ruzaning o`rni yuqori bo`lishi uchun nimalarga asoslanish mumkinligiga hamda informatika fanining rivojiga beqiyos hissa qo`shgan taniqli olimlarning o`qitish samaradorligini oshirishda ma`ruzaning o`rni qanchalik muhim ekanligini ko`rsatganligiga e`tiborni qaratmoqchimiz.

Oliy o`quv yurtlarida ma`ruza chuqur ilmiyligi, mukammalligi, fikrlash uchun oddiyligi bilan sifatlanadi. Materialni bayon qiluvchi ma`ruzachi qanday maqsadda nimani o`rgatishni xohlaydi? Bilimi va vaqtini nima uchun sarflayapti?. Mavzudagi muammoni jamiyat ehtiyojlari bilan bog`lay olyaptimi? Auditoriyani umumiy fikrlash jarayoniga jalb qila olyaptimi? Talabalar tomonidan savollar qiziqish bilan ko`tarilyaptimi? degan savollarga javob bera

olishi lozim. Materialni ilmiy bayon qilish fanning hozirgi holatini, uning tadqiqot usullarini va rivojlanish yo`nalishlarini belgilaydi.

Ma`ruzachi talabalar diqqatini informatika kursining asosiy savollariga, umumlashtirishlarga qaratishi kerak. Bular fanning mantiqiy asoslarini to`liq tushunishga yordam beradi. Ma`ruza materiallari tadqiqotchilik xususiyatiga ega bo`lishi kerak, chunki bu holat ularda - xulosa qilishdagi shoshqaloqlikning oldini oladi, maxsus aqliy intizom chegarasini rivojlantiradi, tahlil va tekshiruvga undaydi.

Psixologik nuqtai nazardan o`quv jarayonining vazifasi ta`lim oluvchilarning tasavvurlari, tuyg`ulari va idroklarini shakllantirish va ijodkorligini oshirishdan iborat. Bu shundan dalolat beradiki, oliy o`quv yurti ma`ruzachisi talabalarda o`zi bilan birga o`ylash va hayajonlanish istagini paydo qilishi zarur. Hammamizga ma`lumki insonda atrofalamni bilish uchun tug`ma intilish mavjud. Aslini olganda ta`lim shunga asoslanadi. Muammoli vaziyatlar ma`lumlarini noma`lumlar bilan bog`laydi, aniq natijalarga taxmin qilinganini mos emasligini hisobga oladi. Bunday mos tushmaslik aqliy faoliyatning kuchli uyg`onishiga olib keladi va izlanishga undaydi. Tarixdan ma`lumki, yaxshi ma`ruzachining darsidan so`ng talabalar uyga qaytishda yo`l bo`yi ma`ruzalarda aytilganlar bo`yicha bahslar o`tkazgan. Bunday munozaralar fikrni harakatga keltiradi va talaba aytilganlarni yechimini topishga harakat qilib, kitobga murojaat qiladi [1].

Tarixidan bizga ma`lumki, professor S.R. Mirotvorsev 35 yil ma`ruza o`qigan va ularning har biriga tayyorlangan. O`zining birinchi ma`ruzalarini to`liq daftarga yozgan va ularni ko`zgu oldida ertaga o`qishi kerak bo`lgan kostyumda ovoz chiqarib o`qigan. Siz uni yuzinchi marta o`qiyotgan bo`lishingiz mumkin, sizga hammasi tushunarli, lekin bu tinglovchilarga ham hammasi tushunarli degani emas [2]. Ma`ruza ilhom bilan o`qilishi lozim. Agar ma`ruzachining o`ziga zerikarli bo`lsa, uning tinglovchilariga 100 marotaba zerikarli bo`ladi - deb yozgan edi A.P.Minokov.

Oliy maktab paydo bo`lgandan beri ma`ruza o`qitishning shakli va usuli sifatida rivojlanib kelmoqda. Biroq rivojlanishning har xil tarixiy bosqichlarida ma`ruza samaradorligiga nisbatan bo`lgan qarashlar tubdan o`zgargan. Ma`ruza so`zi lotincha lectio - o`qish so`zidan kelib chiqqan. O`rta asr universitetlarida ma`ruza ko`p hollarda cherkov manbalarini o`qish va izohlashdan iborat bo`lgan. Ishlab chiqarish va savdo sotiqning rivojlanishi bilan kerakli bilim va amaliy ko`nikmalarga ega bo`lgan kadrlarni tayyorlashga bo`lgan ehtiyoj o`sib bordi. Bu

borada ilmiy bilimlarning tarqalishi va o`zining muhim ishlari bilan Rossiyada M.V.Lomonosov tanildi [3].

1746 yil 20 iyunda professor M.V.Lomonosov Rossiyada birinchi marta rus tilida ma`ruza o`qidi (ungacha lotin, nemis va fransuz tillarida o`qilardi). Uning ximiya va fizika bo`yicha ma`ruzalari yaxshi tayyorlangan tajribalar bilan o`tardi va keyin uning rahbarligida talabalar tomonidan bajariladigan laboratoriya topshiriqlari aniqlanardi. Ximiya va fizika bo`yicha M.V.Lomonosovning ma`ruzalari katta muvoffaqiyat qozondi.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, fan va jamiyatning rivojlanishi tufayli fan ham mukammallashib, rivojlanib boraveradi. Bu borada oliy maktabning tarixiy rivojlanish tajribasini ijodiy anglash muhimdir. Ma`ruza ta`limning hamma talablarini to`liq qoniqtira olmaydi. Lekin nodir kitoblarda buyuk mutafakkirlar tomonidan bitilgan bilimlarni egallashning eng qisqa yo`li bo`la olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Puankare A. O nauke / Pod.red.L.S.Pontryagina.-M: Nauka, 1990.
2. Mirotvorsev S.R. Stranitsi jizni. -L.: 1956.
3. Lomonosov M.V. Izbranniye proizvedeniY. V 2t. M: Nauka, 1986.

